

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA GRÁFICAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

¹Gabriel Dias Ramos Lima – Ferraz de Vasconcelos, SP - FATEC Ferraz de Vasconcelos – Brasil – gabriel.lima67@fatec.sp.gov.br

²Gustavo Damaceno Dainezi – Ferraz de Vasconcelos, SP - FATEC Ferraz de Vasconcelos – Brasil – gustavo.dainezi@fatec.sp.gov.br

³Heracles Ferreira Dias Coelho – Ferraz de Vasconcelos, SP - FATEC Ferraz de Vasconcelos – Brasil – heracles.coelho@fatec.sp.gov.br

⁴Lucas Antonio Tambori Nocera – Ferraz de Vasconcelos, SP - FATEC Ferraz de Vasconcelos – Brasil – lucas_miguelantonio@hotmail.com

⁵Thiago Lima Leone – Ferraz de Vasconcelos, SP - FATEC Ferraz de Vasconcelos – Brasil – tiago.leone@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo tem como finalidade demonstrar a importância de um sistema informatizado para auxiliar nos processos de gráficas de pequeno e médio porte e o desenvolvimento do mesmo. Com a utilização de softwares diversos segmentos empresariais conseguiram reduzir seus custos, desperdício, e o tempo gasto em suas atividades desde a mais simples a mais complexa com precisão igual ou superior a de um ser humano, o ramo gráfico não é diferente e é com base nas informações apresentadas ao decorrer do artigo que o desenvolvimento de um software especializado em gráficas foi fundamentado.

Palavras-chaves. *Gráficas, Software, Desenvolvimento, Pequeno, Médio, Porte.*

ABSTRACT. This article aims to demonstrate the importance of a computerized system to assist in the processes of small and medium size Print Shops and your development. By utilizing software, a lot of business segments have been able to reduce their costs, waste, and time spent on their activities from the simplest to the most complex with a human being's accuracy or better, the Print Shop business is no different, based on these informations presented during the article, the development of a specialized software in Print Shops was based.

Keywords. *Print Shop, Software, Development, Small, Medium, Size.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente com a globalização, o mundo virtual torna-se necessário para agilizar o fluxo de informação, visto que possibilita a expansão de ideais, produtos e recursos entre pessoas e nações. A tecnologia está cada vez mais introduzida em todos os ramos de trabalho, informatizar um empreendimento, proporciona diversas vantagens, como demonstrar para os consumidores que a empresa se mantém em constante aprimoramento, modernizando-se, através de novos recursos tecnológicos. A adaptação e o emprego correto deste processo, acelera o procedimento e consequentemente maximiza seus lucros.

Com a frequente realização de negócios e troca de informações via internet, seja transmitir, receber ou expandir, foi fundada uma empresa que fornece meios para atingir esse objetivo. Tendo em vista, oferecer facilidades aos empreendedores que enfrentam dificuldade na gestão de negócios por falta de planejamento adequado e optam por métodos de funcionamento obsoletos à tecnologia.

A realização do projeto integrador, baseia-se na criação de um software, na qual foi estabelecido como empresas clientes, gráficas. O presente projeto tem como finalidade prover soluções para os problemas apresentados, utilizando-se dos conhecimentos adquiridos e desenvolvidos no curso. Após análises realizadas, por meio de questionários e visitas ao empreendimento, e identificadas certas

dificuldades enfrentadas no empreendimento, teremos diversas soluções, como: o controle de estoque, cadastro de dados e visibilidade em relação aos clientes.

Para isso, desenvolveu-se um software que visa melhorar e agilizar os processos de registros da empresa, auxiliando na administração dos lucros e no controle de perdas. O software conta com áreas de cadastro de clientes, funcionários, fornecedores, gerenciamento do estoque, além de consultas e relatórios para melhor gestão.

O software possui um ciclo de vida/modelo de desenvolvimento evolutivo de prototipação.

Prototipação evolutiva nada mais que “um modelo de processo que possibilita que o desenvolvedor crie um modelo do software que deve ser construído”.

Este é um modelo importantíssimo e serve como auxílio no entendimento dos requisitos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Após analisar os principais ramos de comércio da região alto tietê, com maior ênfase na cidade de Ferraz de Vasconcelos, é possível notar que empresas que realizam serviços gráficos estão entre as mais presentes e que trazem maior renda para região, especialmente em época de eleições e realização de grandes eventos, que necessitam de divulgação em massa.

Segundo uma pesquisa feita pelo G1 feita em 2015, gráficas são as maiores despesas dos gabinetes dos deputados da região do alto tietê e a notícia complementa: “Dos R\$ 970.528,14 gastos pelos parlamentares no ano, R\$ 241.261,00 - o equivalente a 25% do total - foram destinados para gráficas. Apenas uma empresa recebeu 74% da verba investida neste tipo de serviço.”

Com toda essa importância da área e nível de responsabilidade dados a esse tipo de comércio, é necessária uma forma de ajudar a realizar os processos da empresa de forma mais rápida e eficiente, para isso utilizamos o artifício da tecnologia.

A tecnologia abrange diversas áreas da sociedade, ela vem auxiliar nas mais diferenciadas tarefas, das mais simples as mais difíceis, com um nível de precisão dificilmente atingido por seres-humanos, diversos setores nunca antes explorados foram desbravados por conta dessa notável ferramenta. É fascinante como esse instrumento se tornou inerente a sociedade contemporânea.

No artigo “Information Technology Adoption in Small and Medium-sized Enterprises; An Appraisal of Two Decades Literature”, os autores relatam a importância da tecnologia nas pequenas e médias empresas, ou como é abreviado aqui SME (Small and Medium-sized Enterprises): “Proposed integrated framework demonstrates the process of IT adoption in SMEs through reviewing exiting perspectives in the literature. This study will assist different parties involved with adoption process including managers, vendors, consultants, and governments to achieve a practical synopsis of the IT adoption process in SMEs, which is believed to assist them with successful adoption.”

Porém, com toda essa importância dada a esse meio e a “migração” de diversos campos do mercado para ambientes oriundos deste, como a internet, fizeram com que empresas que não se adaptassem a essa nova forma de realizar comércio fossem passadas para trás em diversos aspectos, caso de algumas empresas gráficas.

Para isso, o software funciona como assistente para gerenciar o estabelecimento, através de um sistema eficiente e de fácil utilização, onde os funcionários poderão realizar as diversas tarefas que antes geravam situações incomodas ao dono da loja.

Com a finalização dos projetos, é esperada a melhoria de desempenho da empresa cliente, que será administrada de forma prática e eficiente. Aqui a tecnologia mostra na prática o quão importante é,

após contribuir no combate as limitações da empresa.

3. FERRAMENTAS DE CRIAÇÃO DE SOFTWARE

3.1. JAVA

O Java está na maioria das plataformas, entretanto, muitas pessoas não a conhecem ou sequer sabem que ela existe. Para aprender mais sobre essa tecnologia e entender a sua importância, mostramos a seguir os detalhes dela e o que acontece quando ela não está presente. Java é uma linguagem de programação orientada a objeto e desenvolvida pela Sun Microsystems na década de 90, que atualmente, pertence a Oracle. A característica mais marcante dessa linguagem é que programas criados nela não são compilados em código nativo da plataforma. Programas em Java são compilados para um bytecode, que é executado por uma máquina virtual, o que permite aos desenvolvedores criarem um programa uma única vez e depois executar este em qualquer uma das plataformas suportadas pela tecnologia.

“Linguagem Java é considerada simples porque permite o desenvolvimento de sistemas em diferentes sistemas operacionais e arquiteturas, sem que o programador tenha que se preocupar com detalhes de infraestrutura. Desta forma, o programador consegue desempenhar seu trabalho de uma forma mais produtiva e eficiente” (Rocha, “Programação em Java com ênfase a orientação a objeto”)

3.2. JAVA FX

JavaFX é uma plataforma de software multimídia desenvolvida pela Sun Microsystems baseada em java para a criação e disponibilização de Aplicação Rica para Internet que pode ser executada em vários dispositivos diferentes.

A versão atual (JavaFX 2.1.0) permite a criação para desktop, browser e dispositivos móveis. TVs, video-games, Blu-rays players e há planos de adicionar novas plataformas no futuro. O suporte nos desktops e browsers é através da JRE e nos dispositivos móveis através do JavaME.

Para construir aplicações os desenvolvedores usam uma linguagem estática tipada e declarada chamada JavaFX Script. No desktop existe implementação para Windows(x86/x64), Mac OS X e Linux (X86/X64). Nos dispositivos móveis, JavaFX é capaz de suportar vários sistemas operativos moveis como Android, Windows Mobile, e outros sistemas proprietários.

3.3. DERBY

Apache Derby é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional Java que pode ser embutido em programas Java e usado para processamento de transações online. Consome apenas 2 MB de espaço em disco. O Apache Derby é desenvolvido como um projeto open source sob a Apache 2.0 licence. O Derby era anteriormente distribuído como IBM Cloudscape. Atualmente é distribuído como Sun Java DB.

3.4. SCENER BUILDER

Ele trabalha, além do FXML, com CSS, para recursos gráficos em componentes. Com visual simples e criação de telas com conceito drag-and- -drop, o JavaFX Scene Builder é uma ferramenta importante para o desenvolvedor JavaFX.

3.5. CSS

O Cascading Style Sheets (CSS) é uma "folha de estilo" composta por "camadas" e utilizada para definir a apresentação (aparência) em páginas da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação (como XML, HTML e XHTML). O CSS define como serão exibidos os elementos contidos no código de uma página da internet e sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo de um documento.

3.6. JFOENIX

Segundo o próprio site, o JFoenix é uma biblioteca Open Source que implementa a tecnologia do Google Material Design com componentes mais bem estilizados para formulação do design da aplicação na linguagem de programação Java.

3.7. NETBEANS

O NetBeans IDE oferece suporte abrangente e de primeira classe para as tecnologias e melhorias de especificação Java mais recentes, antes de outros IDEs. É o primeiro IDE gratuito a oferecer suporte a JDK 8, JDK 7, Java EE 7, inclusive a seus aprimoramentos de HTML5 relacionados, e a JavaFX2. Com seu Editor Java em constante aprimoramento, muitas funcionalidades avançadas e uma extensa linha de ferramentas, modelos e exemplos, o NetBeans IDE define o padrão de desenvolvimento com suas tecnologias inovadoras.

3.8. GITHUB

O Github (palavra que seria traduzida como "agregador de gits") é o site mais conhecido de hospedagem de projetos git. ele serve para que você e sua equipe possam manter as versões do projeto em que trabalham em um lugar centralizado, na internet, acessível a quem pertence ao projeto. além de hospedar projetos git (), o github dá visibilidade da linha do tempo de diferentes versões do projeto, provê ferramentas de métricas (como quais usuários alteraram mais o projeto, quando alteraram, o que alteraram, etc), gerência de problemas relatados (*tickets* ou *issues*), dentre outras. vou detalhar um pouco melhor daqui a pouco.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

[RF01] Login: Acessar o sistema.

Campos

- Campo usuário: campo do tipo string, aceita até 15 caracteres, e ele e quando digitada o usuário errado, aparece uma mensagem de erro no campo (todos os usuários estão registrados em um banco de dados), e assim não permitindo o login do usuário.
- Campo de senha: campo do tipo string, que aceita até 10 caracteres, tem a máscara do tipo senha onde, substitui todo caractere por um *(dígito), assim não revelando a senha do seu usuário, caso a senha errada (não compatível com o banco de dados) é exibida uma mensagem de senha errada.

[RF02] Orçamento: Na tela de orçamento irá ter imagens dos respectivos produtos, além de breves descrições para ajudar no controle de estoque, abaixo do produto irá ter um campo onde o usuário irá digitar a quantidade que deseja do produto. Na parte inferior da tela, temos 3 botões que

correspondem as principais funções da tela, sendo eles: Calcular, limpar e salvar.

- Calcular: Tem a função de calcular o valor total do orçamento feito pelo usuário, trazendo possíveis descontos realizados internamente pelo programa na intenção de beneficiar o comprador ao realizar suas compras na gráfica.
- Limpar: Limpa todos os campos anteriormente utilizados pelo usuário.
- Salvar: Salva um pequeno relatório que pode ser impresso pelo cliente ou pelo usuário para que possa verificar maiores detalhes da possível compra a partir do orçamento.

Campos

- Campo Cliente: Neste campo o usuário pode digitar até 30 caracteres. Este campo é do tipo String.
- Data de entrega – Este campo conta com um calendário no qual o usuário escolhe a data de entrega do produto, ao escolher o dia, mês e ano, a máscara ficará da seguinte forma “DD/MM/AAAA”, com um total de 10 caracteres. Variável do tipo String.
- Campo produto – Neste campo terá 15 caracteres e será do tipo String.
- Campo especificação – Este campo tem as especificações do produto, o campo é do tipo String e é um campo com 30 caracteres.
- Campo CPF Cliente – Este campo tem uma máscara onde ao digitar números inteiros irá colocar “-” (hífen) depois de 9 dígitos e “.” (Ponto) a cada 3 números.
- Campo Forma de Pagamento – É do tipo String e terá uma quantidade máxima de 8 caracteres.
- Campo Quantidade – Neste campo o usuário pode digitar até 10 caracteres, sendo que, este campo será do tipo inteiro, ou seja, só pode ser digitado números inteiros.
- Campo cor – Ele terá de digitar as cores, campo do tipo String, 15 caracteres.
- Botão Orçamento – Ao emitir o orçamento clicando no botão irá aparecer o mesmo no quadro.
- Botão Limpar – Ao clicar no botão limpar, irá apagar tudo o que o usuário digitou.

[RF03] Funcionários: Na tela de Cadastro de Funcionários serão registrados os dados dos funcionários da empresa. Na tela de Visualizar Funcionários será mostrado os funcionários registrados com as opções de modificar e excluir o registro.

Campos

- Campo nome do funcionário: campo do tipo string, aceita até 15 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar no botão salvar, esse campo será salvo no banco de dados.
- Campo Cargo do funcionário: campo do tipo string, aceita até 10 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar no botão salvar, ele é salvo no banco de dados.

- Campo endereço do funcionário: campo do tipo string, aceita 20 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar em “salvar” os dados desse campo irão ser armazenados na tabela.
- Campo Cidade do funcionário: campo do tipo string, aceita 20 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar em “salvar” os dados desse campo irão ser armazenados na tabela.
- Campo Telefone do Funcionário: campo do tipo string com um mascar do tipo telefone onde assume o formato de conta telefônico com separação por um hífen (99999-9999), e quando clicado em “salvar” é registrado no formato da máscara.
- Campo E-mail: campo do tipo string com uma mascar do tipo e-mail, onde permite o uso dos caracteres @, .com (*admim@gmail.com*), sendo obrigatório o “.com” e o “@”, e quando clicado no botão salvar, será armazenado como a máscara apresenta.
- Campo CPF: campo do tipo string com uma mascar do tipo CPF, onde permite o uso do caracteres “.”(ponto) e “-“(hífen) , (555.555.555-55) , e quando clicado no botão salvar , será armazenado como a máscara apresenta.
- Campo CEP: campo do tipo string com uma mascar do tipo CEP, onde permite o uso do caractere “-“(hífen) , (35555-55) , e quando clicado no botão salvar , será armazenado como a máscara apresenta.
- Campo Bairro do usuário: campo do tipo string, aceita 25 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar em “salvar” os dados desse campo irão ser armazenados na tabela.
- Campo Unidade Federal do usuário: campo do tipo string, aceita 2 caracteres (no caso se digita as siglas da unidade federal), e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar em “salvar” os dados desse campo irão ser armazenados na tabela.

[RF04] Fornecedores: Na tela de Cadastro de Fornecedores serão registrados os dados dos fornecedores de matéria-prima da empresa. Na tela de Visualizar Fornecedores será mostrado os fornecedores registrados com as opções de modificar e excluir o registro.

Campos

- Campo Nome Fantasia: campo do tipo string, aceita até 15 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar no botão salvar, esse campo será armazenado no banco de dados.
- Campo Produto: campo do tipo string, aceita até 15 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar no botão salvar, esse campo será salvo no banco de dados
- Campo Endereço: Campo do tipo string que aceita até 20 caracteres, onde armazena o endereço do fornecedor, e ao clicar no botão salvar, irá ser armazenado no banco de dados

- Campo Contato : campo do tipo string com um mascar do tipo telefone onde assume o formato de conta telefônico com separação por um hífen (99999-9999), e quando clicado em “salvar” é registrado no formato da máscara ou se não uma máscara do tipo email , onde permite o uso do caracteres @, .com (*admim@gmail.com*) , sendo obrigatório o “.com” e o “@”, e quando clicado no botão salvar , será armazenado como a máscara apresenta.
- Campo Razão Social: campo do tipo string, aceita até 15 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar no botão salvar, esse campo será armazenado no banco de dados.
- Campo CPF/CNPJ: campo do tipo string com uma mascar do tipo CPF, onde permite o uso do caracteres “.”(ponto) e “-” (hífen) , (555.555.555-55) , e quando clicado no botão salvar , será armazenado como a máscara apresenta ou do tipo CNPJ, que apresenta a máscara do tipo CNPJ que utilizam dos caracteres “/”(barra), “.”(ponto) e –(hífen), (888.888.888/0001-77), e quando clicado no botão salvar , será armazenado como a máscara apresenta.
- Campo Estado: campo do tipo string, aceita até 15 caracteres, e se exceder o limite, não permite que o usuário digite, e ao clicar no botão salvar, esse campo será salvo no banco de dados.

[RF05] Produtos: Na tela de Cadastro de Produtos serão registrados os dados dos produtos fornecidos pela empresa. Na tela de Visualizar Produtos será mostrado os Produtos registrados com as opções de modificar e excluir o registro.

Campos

- Campo Produto: No campo produto o usuário tem um total de 15 caracteres para escrever o nome do produto, sendo este campo do tipo string.
- Campo Quantidade – Neste campo o usuário pode digitar até 10 caracteres, sendo que, este campo será do tipo inteiro, ou seja, só pode ser digitado números inteiros.
- Campo preço unitário – Este campo terá um total de 10 caracteres, sendo que, o campo em específico tem uma mascará contendo uma “R\$” e uma vírgula separando as casas decimais (Separando os centavos), este campo será do tipo double.
- Campo data de recebimento – É um campo onde o usuário escolhe a data que o produto foi recebido, ao escolher o dia, mês e ano, a máscara ficará da seguinte forma “DD/MM/AAAA”, com um total de 10 caracteres. Variável do tipo String.
- Campo Descrição – Este campo o usuário pode descrever o produto, com um total de 50 caracteres, este campo é do tipo String.
- Campo Fornecedor – Este campo o usuário pode digitar até 20 caracteres, visto que, este campo é do tipo String.
- Quadro da Foto do produto – você pode carregar uma foto do produto, e clicar no botão salvar foto para carregá-la.
- Botão ENVIAR FOTO – Este botão salva/carrega a foto quando o usuário escolhe-la.

- Botão LIMPAR – Ao clicar neste botão ele irá limpar todos os campos preenchidos pelo usuário.
- Botão SALVAR – Irá salvar o produto e suas especificações em um banco de dados, o qual pode ser acessado mais tarde pelo usuário.

[RF06] Ferramentas: Esta tela tem a função de auxiliar os usuários no uso de ferramentas de escritório presentes em qualquer do sistema operacional que esteja sendo utilizado, de modo que não há uma necessidade de fechar ou minimizar o software para que as utilizem. Haverá ferramentas como calculadora, bloco de notas, Além de aplicações do pacote office (Windows) e Libre Office (Linux, MacOS e Windows).

5. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

5.1. REQUISITOS DO PRODUTO

[RNF01] Esse software tem a função de gerir de forma eficiente e simples empresas gráficas.

[RNF02] Esse sistema é idealizado para gerenciar sistemas do ramo gráfico, sendo assim não é a melhor opção para gerenciamento de empresas de outros setores.

5.2. REQUISITOS ORGANIZACIONAIS

[RNF03] Para utilizar o sistema é necessário acessar o mesmo. Assim são necessários um usuário e uma senha definidos previamente.

6. SOFTWARE

6.1. TELA DE LOGIN

Figura 1 - Tela de Login

Fonte: Próprio autor

Na tela de login temos com os campos de credenciais onde o usuário digitará seu usuário e senha (cadastrados no Banco de Dados), e ao clicar no botão “entrar”, será verificados internamente de forma rápida e segura para que seja permitida ou não a entrada para próxima tela, principal de Orçamentos do software e caso errado será criada uma mensagem de erro. Na tela inicial também apresenta um botão de “esqueci meu usuário” e “esqueci minha senha”, onde será enviado no e-mail do usuário seu nome de usuário e senha.

6.2. MENU HAMBÚRGUER

Figura 2 - Menu Hambúrguer

Fonte: Próprio autor

Esse menu se encontra na parte superior esquerda do software sendo ajustável a necessidade do usuário, onde ele pode ser “escondido” quando não estiver em uso, nele estão os respectivos botões que levam a cada tela, sendo elas as de “Orçamento”, “Funcionários”, “Produtos”, “Fornecedores” e “Ferramentas” deixando o acesso mais rápido e prático.

6.3. TELA DE ORÇAMENTO

Figura 3 - Tela de Orçamento

The screenshot shows a web form for creating a budget. On the left side, there is a hamburger menu icon. The form is organized into two columns. The left column contains the following fields from top to bottom: 'Cliente', 'Data de entrega' (with a calendar icon), 'Produto', and 'Especificação'. The right column contains: 'CPF Cliente', 'Forma de pagamento', 'Quantidade', and 'Cor 1 / Cor 2'. At the bottom of the form, there are two blue buttons: 'Emitir Orçamento' on the left and 'Limpar' on the right.

Fonte: Próprio autor

Na tela de orçamento irá ter imagens dos respectivos produtos, além de breves descrições para ajudar no controle de estoque, abaixo do produto irá ter um campo onde o usuário irá digitar a quantidade que deseja do produto. Na parte inferior da tela, temos 3 botões que correspondem as principais funções da tela, sendo eles: Calcular, limpar e salvar.

- **Calcular:** Tem a função de calcular o valor total do orçamento feito pelo usuário, trazendo possíveis descontos realizados internamente pelo programa na intenção de beneficiar o comprador ao realizar suas compras na gráfica.
- **Limpar:** Limpa todos os campos anteriormente utilizados pelo usuário.
- **Salvar:** Salva um pequeno relatório que pode ser impresso pelo cliente ou pelo usuário para que possa verificar maiores detalhes da possível compra a partir do orçamento.

6.4. CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Figura 4 - Tela de Cadastro de Funcionários

Nome Completo	CPF
Cargo	CEP
Endereço	Bairro
Cidade	Unidade Federal
Email	Telefone

Salvar Limpar

Fonte: Próprio autor

A tela cadastro de funcionário, terá campos de “Nome”, “RG”, “CPF”, “Cargo”, “Telefone” e “Salário”. Na parte inferior da tela estarão os botões “Salvar” e “Limpar”, onde é possível realizar o cadastro de um novo funcionário, além de limpar os dados digitados anteriormente caso seja necessário.

6.5. CADASTRO DE FORNECEDORES

Figura 5 - Tela de Cadastro de Fornecedores

Nome fantasia

Razão social

Produto

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Contato

Estado

Salvar

Limpar

Fonte: Próprio autor

A tela de fornecedores se apresenta a mesma estrutura de cadastro de cliente, apresentando campos de “Nome”, “Produtos”, “Telefone”, “Preço”, “CNPJ”, “Dia”, “Data”, “Hora”. Também na parte inferior da tela, existem os botões “Salvar” e “Limpar” onde é possível realizar o cadastro de um novo fornecedor da gráfica ou limpar os dados caso necessário.

6.6. CADASTRO DE PRODUTOS

Figura 6 - Tela de Cadastro de Produtos

Fonte: Próprio autor

A tela de cadastro de produtos se apresenta a mesma estrutura de cadastro de fornecedores, com os campos: “Nome”, “Preço”, “Fornecedor”, “Descrição” e abaixo botões de “Salvar” e “Limpar”, citados em tópicos anteriores.

6.7. VISUALIZAR FUNCIONÁRIOS

Nesta de tela estará presente uma tabela de todo os funcionários cadastrados. Neste modo de exibição ao direcionar o leitor em cima de um campo da tabela e clicar-lo uma vez, irá marcar toda a linha, e ao clicar duas vezes, será capaz de editar o campo, e ao clicar com o botão direito no campo marcado irá aparecer uma lista lateral com o escrito “excluir” e ao clicar-lo o usuário poderá excluir o respectivo funcionário de forma rápida e simples.

6.8. VISUALIZAR FORNECEDORES

Nesta de tela estará presente uma tabela de todo os fornecedores anteriormente cadastrados. Neste modo de exibição ao direcionar o leitor em cima de um campo da tabela e clicá-lo uma vez, irá marcar toda a linha, e ao clicar duas vezes, será capaz de editar o campo, e ao clicar com o botão direito no campo marcado irá aparecer uma lista lateral com o escrito “excluir” e ao clicá-lo você excluirá o fornecedor.

6.9. VISUALIZAR PRODUTOS

Nesta de tela estrará presente uma tabela de todo os produtos que estão à venda e foram cadastrados pelo usuário. Neste modo de exibição ao direcionar o leitor em cima de um campo da tabela e clicá-lo uma vez, irá marcar toda a linha, e ao clicar duas vezes, será capaz de editar o campo, e ao clicar com o botão direito no campo marcado irá aparecer uma lista lateral com o escrito “excluir” e ao clicá-lo você excluirá o produto.

6.10. FERRAMENTAS

Esta tela tem a função de auxiliar os usuários no uso de ferramentas de escritório presentes em qualquer do sistema operacional que esteja sendo utilizado, de modo que não há uma necessidade de fechar ou minimizar o software para que as utilizem. Haverá ferramentas como calculadora, bloco de notas, Além de aplicações do pacote office (Windows) e Libre Office (Linux e MacOS).

7. CICLO DE VIDA

O ciclo de vida/modelo de desenvolvimento é prototipação evolutiva.

Prototipação evolutiva nada mais que “um modelo de processo que possibilita que o desenvolvedor crie um modelo do software que deve ser construído”.

Este é um modelo importantíssimo e serve como auxílio no entendimento dos requisitos.

8. CONCLUSÃO

Após a realização do sistema e sua implementação, fica nítido que as suas funções cumpriram seus determinados papéis. Com esse software, é possível verificar uma grande melhora no gerenciamento e organização da empresa. Situações corriqueiras como perda de registros (seja em papel ou planilhas eletrônicas), má gestão de recursos e um controle desorganizado de logística são praticamente extinguidas com esse sistema. Com a informatização do comércio, ter uma ferramenta como essa é indubitavelmente obrigatório.

9. AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pelas oportunidades e nos ter guiado ao longo dessa caminhada.

Aos nossos familiares, que nos deram todo o apoio e motivação para chegarmos até aqui.

A Fatec Ferraz de Vasconcelos e a Fatec Zona Leste pela possibilidade de demonstrar nosso projeto.

10.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Santana– Jamile – Gráficas são as maiores despesas de gabinete dos deputados do Alto Tietê – 2015 – <<http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2015/03/graficas-sao-maiores-despesas-de-gabinete-dos-deputados-do-alto-tiete.html>> – acesso em: 15/09/2019.

Information Technology Adoption in Small and Medium-sized Enterprises; An Appraisal of Two Decades Literature – 2011 –

<https://www.researchgate.net/publication/228448004_Information_Technology_Adoption_in_Small_and_Medium-sized_Enterprises_An_Appraisal_of_Two_Decades_Literature> – acesso em: 15/09/2019.

Fink – Guidelines for the Successful Adoption of Information Technology in Small and Medium Enterprises – 1998 – < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401298000139>> – acesso em: 15/09/2019.

Brito – Edivaldo – Java: Entenda para que serve o software e os problemas da sua ausência – 2014 – <<https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/11/java-entenda-para-que-serve-o-software-e-os-problemas-da-sua-ausencia.html>> – acesso em: 15/09/2019.

O que é Java? – <https://www.java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml> – acesso em: 15/09/2019.

JavaFX – <<https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaFX>> – acesso em: 15/09/2019.

Derby – <https://pt.wikipedia.org/wiki/Apache_Derby> – acesso em: 15/09/2019.

Oliveira – Bruno – Agilizando a Criação de Telas em JavaFX com JavaFX Scene Builder – <http://www.univale.com.br/unisite/mundo-j/artigos/61_Javafx.pdf#targetText=Ela%20trabalha%2C%20al%C3%A9m%20do%20FXML,importante%20para%20o%20desenvolvedor%20JavaFX.> – acesso em: 15/09/2019.

Pereira – Ana – O que é CSS? – 2009 – <[https://www.tecmundo.com.br/programacao/2705-o-que-e-css-.htm#targetText=O%20Cascading%20Style%20Sheets%20\(CSS,XML%2C%20HTML%20e%20XHTML\).](https://www.tecmundo.com.br/programacao/2705-o-que-e-css-.htm#targetText=O%20Cascading%20Style%20Sheets%20(CSS,XML%2C%20HTML%20e%20XHTML).)> – acesso em: 15/09/2019.

JFoenix – < <http://www.jfoenix.com>> – acesso em: 15/09/2019.

NetBeans – <https://netbeans.org/features/index_pt_BR.html> – acesso em: 15/09/2019.